

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №3 (17)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)

Нарзуллаев Ш.Ш., Бабажанов А.С., Давлатов С.С., Рахманов К.Э. <i>Обоснование хирургического вмешательства при узловых образованиях щитовидной железы с точки зрения клиники и морфологии</i>	202	Narzullaev Sh.Sh., Babajanov A.S., Davlatov S.S., Rakhmanov K.E. <i>Justification of surgical intervention for nodular thyroid lesions from a clinical and morphological perspective</i>
Неъматуллаева М.Л. <i>Последствия перенесенного COVID-19 и его влияние на качество жизни больных с патологией сердца</i>	208	Nematullayeva M.L. <i>The consequences of COVID-19 and its impact on the quality of life of patients with heart disease</i>
Нурова З.Х. <i>Кардиоэмболик инсультнинг ўтқир даврида беморларда даво усулларини танлаш ва клиник натижаларнинг ўзаро боғлиқлиги</i>	211	Nurova Z.Kh. <i>The choice of treatment methods for patients in the acute period of cardioembolic stroke and the relationship of clinical outcomes</i>
Паноев Х.Ш. <i>Значение морфо-функциональных показателей в прогнозе психомоторного развития детей</i>	215	Panoev Kh.Sh. <i>The importance of morphofunctional indicators in the prognosis of psychomotor development of children</i>
Pulatova P.H. <i>Yurakning koronar qon tomirlar kasalligi va buyrak funksiyasining buzilishi</i>	220	Pulatova P.Kh. <i>Coronary heart disease and kidney dysfunction</i>
Раджабова Г.Б. <i>Алгоритм прогноза осложнений при токсических алкогольных поражениях печени</i>	226	Radjabova G.B. <i>An algorithm for predicting complications in toxic alcoholic liver damage</i>
Расулова Н.А., Хабибова Н.Н. <i>Сравнительный анализ диагностической эффективности цитологических и иммуногистохимических методов в выявлении онкориска лейкоплакии у больных СД 2 типа</i>	233	Rasulova N.A., Khabibova N.N. <i>Comparative analysis of the diagnostic effectiveness of cytological and immunohistochemical methods in assessing oncological risk of leukoplakia in patients with type 2 diabetes mellitus</i>
Rasulova N.R., Temirova N.R. <i>Tajribaviy kimyoterapiya ta'sirida ayrisimon bezdagi morfologik o'zgarishlar</i>	238	Rasulova N.R., Temirova N.R. <i>Morphological changes in the thymus under the influence of experimental chemotherapy</i>
Паноев Х.Ш. <i>Программа прогнозирования психомоторного развития детей дошкольного возраста</i>	243	Panoev Kh.Sh. <i>A program for predicting the psychomotor development of preschool children</i>
Рахимова Г.Ш., Тешаев Ш.Ж. <i>Экспериментда бош мия шикастланишидан кейинги еттинчи суткадаги уруғдонлардаги морфологик ўзгаришлар тавсифи</i>	247	Rakhimova G.Sh., Teshayev Sh.J. <i>Characteristics of morphological changes in the testes on the seventh day after traumatic brain injury in the experiment</i>
Рахматова С.Н., Джумаев Б.И. <i>Ўшларда ишемик инсультдан кейинги даврда беморларда хавф омиллари, этиопатогенетик турларининг учраш даражалари ва уларнинг клиник хусусиятлари</i>	251	Rakhmatova S.N., Dzhumaev B.I. <i>Risk factors in patients after ischemic stroke in young people, levels of occurrence of etiopathogenetic types and their clinical features</i>
Po'latova P.H. <i>Surunkali buyrak kasalligi va miokard infarkti - yuqori xavf kombinatsiyasi</i>	256	Pulatova P.Kh. <i>Chronic kidney disease and myocardial infarction are - a high risk combination</i>
Soliyev A.A. <i>Stomatologiya morfofunktsional tizimlar doirasida og'iz bo'shlig'i salomatligini ta'minlovchi fan sifatida</i>	261	Soliyev A.A. <i>Dentistry as a science ensuring oral health within the framework of morphofunctional systems</i>
Сабиров Б.К., Хабибова Н.Н. <i>Влияние хронической почечной недостаточности на состояние слизистой оболочки полости рта: диагностика и лечение воспалительных заболеваний</i>	264	Sabirov B.K., Khabibova N.N. <i>The influence of chronic renal failure on the condition of the oral mucosa: diagnosis and treatment of inflammatory diseases</i>

**ПРОГРАММА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПСИХОМОТОРНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА**

Паноев Х.Ш.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан
panoyev.xurshid@bsmi.uz

***Резюме.** Организация четкой маршрутизации пациентов с задержкой психомоторного развития раннего возраста в лечебно-диагностические учреждения, преемственность диагностических и лечебных этапов, постоянное сопровождение опытным в данной области медицинским персоналом существенно сокращает время обследования, ускоряет принятие тактических решений в выборе метода коррекции и терапии. А также это значительно увеличивает количество благоприятных исходов с точки зрения достижения педагогического и психологического контроля. Предложенная программа способствует профилактике нарушения психомоторного развития у детей дошкольного возраста, что имеет важное медико-социальное значение.*

***Ключевые слова:** Дети, психомоторное развитие, программа, дошкольный возраст, антропометрия*

**A PROGRAM FOR PREDICTING THE PSYCHOMOTOR DEVELOPMENT OF PRESCHOOL
CHILDREN**

Panoyev Kh.Sh.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan
panoyev.xurshid@bsmi.uz

***Resume.** The organization of clear routing of patients with early psychomotor retardation to medical and diagnostic institutions, the continuity of diagnostic and therapeutic stages, constant support by experienced medical personnel in this field significantly reduces examination time, accelerates tactical decision-making in choosing a method of correction and therapy. It also significantly increases the number of favorable outcomes in terms of achieving pedagogical and psychological control. The proposed program contributes to the prevention of disorders of psychomotor development in preschool children, which is of great medical and social importance.*

***Keywords:** Children, psychomotor development, program, preschool age, anthropometry*

**МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАРНИНГ ПСИХОМОТОР РИВОЖЛАНИШИНИ
БАШОРАТ ҚИЛИШ ДАСТУРИ**

Паноев Х.Ш.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон
panoyev.xurshid@bsmi.uz

***Резюме.** Эрта психомотор ривожланишида нуқсонли бўлган беморларни тиббий-диагностика муассасаларига аниқ йўналтиришни таъминлаш, диагностика ва терапевтик босқичларнинг узлуксизлиги, ушбу соҳада тажрибали тиббиёт ходимларининг доимий қўллаб-қувватлаши текширув вақтини сезиларли даражада қисқартиради, тузатиши усулини танлашда тактик қарорларни қабул қилишни тезлаштиради. Шунингдек, у педагогик ва психологик назоратга эришиши нуқтаи назаридан қулай натижалар сонини сезиларли даражада оширади. Таклиф этилаётган дастур мактабгача ёшдаги болаларда психомотор ривожланиши бузилишларининг олдини олишга ёрдам беради, бу катта тиббий ва ижтимоий аҳамиятга эга.*

***Калит сўзлар:** болалар, психомотор ривожланиши, дастур, мактабгача ёш, антропометрия*

Введение. У дошкольников с ЗПР достаточно ограничен выбор механизмов защиты, доминирующими механизмами являются механизмы «замещение» и «регрессия». Так, в группе детей с типичным развитием наиболее выражены зрелые механизмы защиты. Это означает, что детям с типичным развитием свойственно более частое использование интеллектуальных ресурсов в целях устранения эмоциональных переживаний и чувств, по сравнению с детьми с ЗПР [2,6].

У детей с типичным развитием наблюдаются более разнообразные связи механизмов психологических защит с адаптационными возможностями, по сравнению с детьми с нарушением развития, что демонстрирует у этих детей более высокий уровень осознанности выбора способов преодоления

ния трудностей. Дети с ЗПР имеют ограниченные адаптационные возможности, что не позволяет им продуктивно справляться с напряженными ситуациями. Итак, механизмы психологической защиты могут оказывать как позитивное, так и негативное влияние на адаптационные возможности и эмоциональное состояние детей [1,3,4].

Дети с ЗПР имеют некоторые особенности биологической адаптации, которые характеризуются изначальным функциональным напряжением со стороны сердечно-сосудистой системы, преобладанием симпатического контура регуляции, высоким индексом напряжения и индексом функциональных изменений. Высокая степень напряжения регуляторных механизмов у детей с ЗПР сохраняется на протяжении всего года. Напряжение механизмов регуляции у детей 6 лет с ЗПР обусловлено недостаточной морфофункциональной зрелостью центральных и периферических регуляторных структур. Особенности биологической адаптации у детей с ЗПР обусловлены гендерными различиями. Наибольший удельный вес детей с высоким уровнем напряжения регуляторных механизмов регистрируется среди мальчиков с ЗПР — 58,5% против 41,5% у девочек. Состояние перенапряжения регуляторных систем организма детей 6 лет, имеющих задержку психического развития, зависит от причин ее происхождения [5].

Целью исследования явилась разработка программы прогнозирования психомоторного развития детей дошкольного возраста.

Материалы и методы исследования:

С целью разработки оптимальной программы прогноза ПМР у детей были отобраны дети с ЗПМР и без ЗПМР. Критериями включения в исследование явились: наличие подтвержденного диагноза ЗПМР, обследование и лечение по современному международному протоколу, согласие пациента и родителей на участие в исследовании.

Обследование проводилось на этапе поликлинического визита, который включал первое обращение в консультативную поликлинику Бухарского областного детского многопрофильного медицинского центра (БОДМПМЦ), где проводилась диагностика ЗПМР с проведением УЗИ ЩЖ и исследование гормонов ЩЖ в крови.

По результатам обследования определялась тактика ведения пациента. При тяжелой форме заболевания проводилось лечение в условиях психоневрологического диспансера. При легкой и средней форме проводилась медикаментозная терапия в амбулаторных условиях врачами специалистами психоневрологического диспансера г.Бухары.

Оценка ПМР проводилась с использованием модифицированной методики взаимствованной валидизированной методике «Ages and Stages»

Проведено обследование 1390 организованных детей дошкольного возраста, проживающих в Бухарской области. Из них 721-девочек, 669-мальчиков в возрасте 3-7 лет. Анализ в зависимости от места проживания показал, детей, проживающих в условиях села всего-667, из них мальчиков-313 (46,9%), девочек-354 (53,1%). Детей, проживающих в городе-всего-723, из них мальчиков-356 (49,3%), девочек-367 (50,7%). Соотношение городских и сельских детей составило 1:1.

Результаты и обсуждение.

Модифицированная методика позволила оценке показателей ПМР по пяти сферам развития соответственно возрасту: коммуникативных навыков, грубой и мелкой моторики, решения задач и социальных навыков. Оценка по разработанной нами модифицированной шкале проводится по 100 баллов:

- при наборе от 86-100 результат оценивается «отлично», нет ЗПМР;
- при наборе от 71-до 85 баллов-«хорошо», легкая форма ЗПМР;
- при наборе от 56 до 70 баллов- «удовлетворительное», средней тяжести ЗПМР;
- при наборе баллов от 55 и ниже результат оценивается как тяжелая ЗПМР.

Для детей в возрасте до 3 лет тест состоит из 7 пунктов, из них 3 вопроса по оценке мышления и логики, каждый оценивается по 20 баллов максимум, остальные 4 тесты по навыкам одевания, танца и ролевых игр, каждый по 10 баллов, всего максимальный балл составляет 100 баллов.

Для детей в возрасте 4 года шкала состоит из 10 пунктов по 10 баллов. Результаты оценки ПМР детей приведены в рис. 1.

Результаты исследования показали, что мальчики получили более высокий балл по шкале оценки психомоторного развития $-83,6 \pm 1,91$ балл, по сравнению данных у девочек соответствующего возраста $-81,5 \pm 1,52$ балл.

Дошкольный возраст характеризуется особенностями преобразования всех физиологических систем организма. Возраст 5-7 лет является критическим этапом развития ребенка. Развивается тон-

кая и крупная моторика, развивается выносливость и силовые качества, самостоятельность при самообслуживании.

Рисунок 1. Результаты оценки психомоторного развития детей в возрасте 4 года

Разработанная нами шкала оценки ПМР детей в возрасте 5 лет состоит из 6 пунктов, соответствующих возрастным нормативам. При этом пункты 2-5 оцениваются максимум по 20 баллов, 1 и 6 пункт - по 10 баллов, всего 100 баллов.

Рисунок 2. Показатели психомоторного развития детей в возрасте 5 лет

Оценка Психомоторного развития по шкале показала одинаковый набор баллов независимо от пола, мальчики в среднем набирали $81,3 \pm 2,09$ баллов, девочки - $81,2 \pm 2,28$ баллов (рис. 2). Полученные результаты показывают усиленный рост психомоторики у детей независимо от физического роста и пола.

Все приобретенные навыки ухода за собой и за дома, формирование как социальная личность у детей в возрасте 6 лет, в комплексе с физической активностью и развитием логического мышления определяют способность и готовность ребенка к школьному обучению.

Модифицированная нами шкала оценки ПМР детей 6 летнего возраста состоит из 10 пунктов по 10 баллов, а для детей 7 лет шкала состоит из 12 пунктов, из них первые 8 пунктов оцениваются по 10 баллов, остальные 4 пункта по 5 баллов.

Оценка психомоторного развития по шкале показала, что девочки в 6 лет набирают больше баллов, чем мальчики. То есть интеллектуальное развитие девочек в 6 лет более высокое, чем мальчиков, $87,3 \pm 2,12$ баллов и $90,0 \pm 1,92$ баллов соответственно (рис. 3).

Результаты оценки по разработанной нами модифицированной шкале показывают особенности физиологического развития интеллекта у детей.

На основании полученных результатов составили шкалу оценки ПМР детей дошкольного возраста.

Рисунок 3. Интервалы психомоторного развития детей 6 лет

Оценка по разработанной шкале проводится педагогом ДДУ. Для каждого теста, соответствующего определенному возрасту и полу, имелась градация суммы набранных баллов по каждой сфере ПМР: «зеленая зона» – нормальные показатели ПМР, «желтая зона» – умеренная задержка ПМР, «красная зона» – грубая задержка ПМР.

На основании полученных результатов исследования с учетом гормонов ЩЖ у детей в возрасте 6 лет разработали шкалы для оценки психомоторного развития мальчиков и девочек.

Использование разработанной шкалы в практическую деятельность педагогов ДДУ совместно с педиатрами и эндокринологами позволяет повысить эффективность оценки психомоторного развития детей дошкольного возраста, а также раннему выявлению детей с задержкой ПМР для своевременного охвата специалистами и проведения оздоровительных и лечебных мероприятий.

Таким образом, разработанные нами шкалы для оценки ПМР детей дошкольного возраста позволяют проводить своевременную диагностику сдвигов в ПМР детей и прогнозировать рост и развитие ребенка с учетом пола.

Активное внедрение разработанных моделей способствует массовому охвату детей дошкольного возраста для оценки ПМР не только на уровне первичного звена здравоохранения, но и в семье с активным вовлечением родителей в процессе наблюдения роста и развития детей.

Заключение

Рекомендуется внедрение в стандарты диагностики и оценки психомоторного развития детей дошкольного возраста разработанную нами модифицированную шкалу оценки психомоторного развития детей дошкольного возраста с учетом пола и определение общего ТЗ для девочек и свободного Т4 для мальчиков.

Список литературы:

1. Банникова Людмила Павловна, Себриянов Максим Дамирович Биологическая адаптация детей 6 лет с задержкой психического развития // *Здоровье и образование в XXI веке*. 2016. №11.
2. Куфтяк Елена Владимировна Личностные детерминанты социально-психологической адаптации детей с задержкой психического развития // *Ярославский педагогический вестник*. 2018. №6.
3. Намазова Л. С., Широкова Ирина Васильевна Профилактика йоддефицитных заболеваний // *ПФ*. 2018. №2.
4. Raymond J. Fetal and neonatal thyroid function: review and summary of significant new findings / J. Raymond, S.H. La Franchi // *Curr. Opin. Endocrinol. Diabetes Obes.* — 2020. — № 17 (1). — P. 1-7.
5. Raine Joseph E. Practical Endocrinology and Diabetes in Children / Raine Joseph E., Malcolm D.C. Donaldson, John W. Gregory, Guy Van Vilet. — 3rd edition. — Wiley-Blackwell. — 2020. — 258 p.
6. WHO, UNICEF, and ICCIDD. Assessment of the Iodine Deficiency Disorders and monitoring their elimination. Third edition. — Geneva: WHO, WHO/Euro/NUT. — 2017. — P. 1-98.